

O IMPACTO DO COVID-19 NO FRETE MARÍTIMO

Edson de Souza Andrade, Fatec Zona Leste, Fatec Zona Leste, edson.andrade@fatec.sp.gov.br

Glória Der Zhen Zhou, Fatec Zona Leste, Fatec Zona Leste, gloria.zhou@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. No final de 2019 o mundo foi afetado por um vírus que mudou a forma de como as pessoas eram acostumadas a viver, dentre elas, o COVID-19 afetou a economia que por sua vez teve reflexos em diversas atividades econômicas, como por exemplo, o comércio exterior, especificamente o preço pago no transporte de cargas no modal marítimo. O objetivo deste artigo é identificar as causas do aumento do preço do frete marítimo durante a pandemia do novo Coronavírus, especialmente a rota entre Brasil e China, visto que são dois países que tem uma forte relação econômica. A metodologia utilizada para alcançar o objetivo foi uma pesquisa exploratória e explicativa, usada como fonte sites, artigos científicos, e jornais eletrônicos. Como o Brasil possui uma moeda fraca perante o Dólar, moeda que serve de parâmetro para medir o preço do frete internacional do modal marítimo, o Real foi afetado pela crise econômica que causou o coronavírus e como consequência teve sua perda de poder de compra, isso provocou em um aumento de preço em todos os setores no Brasil, incluindo o frete marítimo, vale ressaltar que essa foi uma das causas pesquisadas no artigo, outros fatores como falta de contêineres vazios, Quarentena por causa de surtos da COVID-19 também serão abordados.

Palavras-chave. COVID-19, Marítimo, Dólar, Contêineres

ABSTRACT. At the end of 2019, the world was affected by a virus that changed the way people were used to living, among them, COVID-19 affected the economy, which in turn was reflected in various economic activities, such as the foreign trade, specifically the price paid for cargo transportation in the maritime modal. The purpose of this article is to identify the causes of the increase in the price of sea freight during the new Coronavirus pandemic, especially the route between Brazil and China, as they are two countries that have a strong economic relationship. The methodology used to achieve the objective was an exploratory and explanatory research, used as a source for websites, scientific articles, and electronic journals. As Brazil has a weak currency against the Dollar, a currency that serves as a parameter to measure the price of international shipping in the maritime modal, the Real was affected by the economic crisis that caused the coronavirus and therefore had its loss of purchasing power. caused a price increase in all sectors in Brazil, including sea freight, it is noteworthy that this was one of the causes researched in the article, other factors such as lack of empty containers, Quarantine due to outbreaks of COVID-19 will also be addressed.

Keywords. COVID-19, Maritime, Dollar, Freight, Containers

INTRODUÇÃO

O comércio Internacional é um processo consequente de um fenômeno chamado globalização que possibilitou a abertura de novos mercados mundiais e o avanço das tecnologias de comunicação e dos modais de transporte, de maneira que facilitou e reduziu o tempo de deslocamento dos bens e pessoas nas fronteiras internacionais, tudo isso mediante a cooperação entre diferentes nações (MENDONÇA, 2019).

Atualmente, segundo autora Bueno (2021), temos todos os meios de transporte possíveis, os quais são classificados como complexo o modal aéreo, ferroviário, dutoviário, rodoviário e aquaviário. Entre eles, o mais utilizado no momento é o marítimo, pois é o único que atende cargas pesadas e volumosas por viagem e o seu frete é mais em conta comparado ao transporte aéreo ou terrestre para o deslocamento, além de tudo pode ser uma alternativa para determinados tipos de cargas especiais, como as perigosas.

Falando sobre o transporte de carga internacional ou a logística internacional, não podemos esquecer de mencionar o frete internacional, o valor pago para o deslocamento da mercadoria de um ponto a outro entre países, este valor depende de diversos fatores, bem como tipo de carga, modalidade de transporte, volume e peso da carga e a distância entre a origem e o destino (WALCHER, 2020).

Este trabalho busca mostrar a importância do modal marítimo, suas vantagens e desvantagens, bem como o frete desse tipo de transporte e suas modalidades de pagamentos disponíveis.

Objetivo central do trabalho é destinado a apresentar os impactos que a pandemia do COVID-19 causou no processo logístico focando no modal marítimo e no seu valor de frete entre China e Brasil, em razão do cenário houve um aumento significativamente alta, principalmente as rotas que possuem os portos chineses como origem, visto que por mais que frete no valor acima do patamar recorde, o mundo não deixou de adquirir os produtos vindo da China, já que grandes parques industriais estão localizados lá.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

MODAL MARÍTIMO

Segundo o International Chamber of Shipping (2021), o modal marítimo é o mais usados em operações de transporte internacional nas transações comerciais, correspondendo a 90 % das cargas transportadas ao redor do mundo, além disso é o meio de transporte mais antigo, utilizado desde a época dos Vikings e outras civilizações. Entretanto, seu desenvolvimento ocorreu de fato na Revolução Industrial e com a abolição de escravatura nos quais as navegações mudaram seu rumo de navio negreiro para transporte de carga, ocasionando grandes inovações e evoluções na área da tecnologia através do aumento da capacidade do navio, e elaboração de embarcações específicas para determinados tipos de cargas, visto que começaram a transportar produtos produzidos dentro das fábricas inglesas ou francesas. Foi desse modo que surgiu a globalização por meio do transporte marítimo.

VANTAGENS DO MODAL MARÍTIMO

As principais vantagens do modal marítimo em relação aos demais segundo a LM&RS (2015) são:

- Qualquer tipo de carga pode ser transportado - Devido ao tamanho e aos diversos tipos de navios de carga, eles podem adaptar-se a qualquer tipo de mercadoria.
- Valor do frete - O modal marítimo tem o menor preço de frete comparado aos demais modais, isso ocorre ao baixo custo do transporte, visto que ele pode ser compartilhado entre as demais mercadorias do navio.
- Tamanho - Os navios são superiores no quesito espaço, eles podem carregar toneladas de carga em segurança.
- Distância - O modal marítimo é o principal meio de transporte de cargas entre países e continentes de todo o mundo com a distância não sendo um empecilho.

DESVANTAGENS DO MODAL MARÍTIMO

Embora seja o modal mais utilizado no transporte de cargas em todo o mundo, o modal marítimo possui suas desvantagens, segundo a OMDN (2021) as principais são:

- Tempo - A duração das viagens do modal marítimo é um problema para determinados tipos de cargas, entre elas produtos altamente perecíveis que exigem um tempo menor de viagem. Produtos com alto valor agregado geralmente não optam pelo modal marítimo, e sim pelo aéreo por ser mais rápido e seguro.
- Intermodalidade - O custo pode ser alto quando for usado a intermodalidade, ou seja, quando a rota não permite chegar no destino somente através do modal marítimo, e sim por um segundo modal, seja ele rodoviário ou ferroviário.

FRETE INTERNACIONAL MARÍTIMO

Para a contratação do frete marítimo é importante termos o conhecimento do significado, como funciona e quais são as taxas envolvidas no processo, pois evita possíveis equívocos e prejuízos para as empresas (VENUS CARGO, 2020).

O primeiro passo para solicitarmos uma cotação de frete marítimo, devemos identificar o tipo de operação que a carga se enquadra, que pode ser FCL ou LCL.

A diferença entre as duas categorias é que a primeira FCL significa Full Container Load (contêiner totalmente carregado) ou conhecido também como container fechado.

Nesta modalidade o contratante (importador ou exportador) tem acesso ao espaço inteiro do container, é ideal quando possui carga suficiente para acomodar um container inteiro.

Entretanto, em algumas situações é interessante optar pelo FCL, por exemplo quando a carga é frágil e delicada ou até mesmo muito valiosa, embora a carga não seja grande suficiente para ocupar o contêiner inteiro, este modelo garante que a carga viaje sem contato com outras cargas de terceiros, deste modo reduz bastante o risco de perdas, extravios e avarias.

E já o segundo LCL significa Less Container Load (menos do que uma carga de contêiner) ou conhecido como carga solta, geralmente escolhido pelos contratantes quando não possuem cargas

suficientes para preencher um container. Visto que nesta opção são vários embarques LCL consolidados em um contêiner compartilhado, ou seja, a carga embarca junto com a carga de outros contratantes no mesmo container.

No caso do FCL e LCL, os custos de um frete internacional podem variar dependendo da modalidade escolhida, tipo de container, peso ou o volume da carga, e do incoterm, entre outros.

Além disso, as taxas de frete marítimo são geralmente fornecidas na forma de uma cotação de frete, e os valores aplicados dessas cotações pode variar de armadores e despachantes. Apesar de que novas sobretaxas pareçam ser introduzidas diariamente, seu preço de frete marítimo provavelmente será composto pelos itens de frete e sobretaxa.

TAXAS DE FRETE

Abaixo algumas taxas que compõem o valor do pagamento do frete (KONFERE, 2021; EFFICIENZA (2019):

-Terminal Handling Charge (THC): é valor referente a manipulação portuária. Na modalidade FCL, a cobrança é determinado pela empresa marítima, conforme o tipo de contêiner e a localização geográfica, ou seja preço é fixado pelas cias marítimas. No LCL é contado de acordo com a relação tonelada/m³, sendo cobrado o maior valor;

-Bill of Lading (B/L): é uma taxa cobrada pela emissão e documentação do Conhecimento de Embarque. O valor é cobrado em cada emissão do documento.

-International Security Port Surcharge (ISPS): é uma sobretaxa aplicada pelas empresas marítimas para compensar as despesas com medidas de segurança. A cobrança no LCL é geralmente conforme a cotação do B/L. No FCL a contabilização é feita por contêiner, B/L ou Capacidade de Carga do Contêiner (TEU).

-BAF (Bunker adjustment factor) Fator de ajuste do depósito – Sobretaxa de combustível para o transporte marítimo.

Aliás podem existir a cobrança de outros aspectos, bem como despacho aduaneiro e controle de equipamento.

O pagamento destas taxas, podem ser feitos na origem (na exportação) ou no destino (na importação), tudo depende do acordo celebrado entre o importador e o exportador, bem como o incoterm negociado entre as partes.

PAGAMENTO

O pagamento pelo serviço contratado de transporte de uma mercadoria pode ocorrer de duas maneiras.

- Freight Prepaid;
- Freight Collect.

Freight Prepaid é a modalidade no qual o frete é pago em seguida após o embarque da carga, para retirada do conhecimento de embarque. Geralmente o pagamento é efetuado no país de embarque, contudo, não é uma obrigatoriedade, podendo ser pago também no exterior.

Já o Freight collect é a modalidade de frete a pagar. Geralmente pago no país de destino, entretanto, pode ser pago em qualquer lugar do mundo, sendo que o transportador será avisado pelo seu agente de carga sobre o recebimento do frete, para assim proceder à liberação da mercadoria (BUENO, 2021).

MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com a definição do autor Gil (2002), o modelo de pesquisa aplicado é bibliográfico e exploratório através em sites, artigos científicos e notícias, estudo e avaliação aprofundados de informações disponíveis na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno. O método de estudo deste trabalho é categorizado como qualitativa (LAKATOS e MARCONI, 1996), visto o objetivo de estudar quais foram os impactos da covid-19 no frete marítimo considerando a China- Brasil como foco principal do estudo, visto que há uma forte relação comercial e transação de mercadorias entre eles, além disso analisar o impacto do Coronavírus na logística e nos custos de frete.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CHINA

A República Popular da China ou conhecido popularmente como China está situado na Ásia Oriental, é considerada uma das nações mais antigas existentes. O país é a segunda maior economia do mundo ficando atrás do Estados Unidos, e possui a terceira maior em extensão territorial.

Na atualidade, a China é um dos países que vem apresentando e desempenhando uma forte influência na economia internacional, principalmente nos setores industriais visto que a cadeias inteiras de produção migrou-se para China, seus produtos passaram não apenas atraindo o mercado interno, mas também como mercado externo.

A China possui 34 portos principais e mais de 2.000 portos menores. De acordo com Madrigali (2018), os principais portos da China conforme a tabela 1.

Tabela 1 - Principais portos da China

1º Dalian	10º Lianyungang	19º Wenzhou	28º Shenzhen
2º Yingkou	11º Nantong	20º Taizhou (sul de Wenzhou)	29º Zhanjiang
3º Jinzhou	12º Zhenjiang	21º Changle	30º Beihai
4º Qinhuangdao	13º Jiangyin	22º Quanzhou	31º Fangchenggang
5º Tianjin	14º Nanjing	23º Xiamen	32º Haikou
6º Yantai	15º Xangai	24º Shantou	33º Basuo
7º Weihai	16º Ningbo	25º Jieyang	34º Sanya

8° Qingdao 17° Zhoushan 26° Guangzhou

9° Rizhao 18° Taizhou (norte
de Wenzhou) 27° Zhuhai

Fonte: elaborada pelos autores com base Madrigali (2018)

Entre os principais portos chineses, em relação ao tamanho e ao volume de operações os portos: Dalian, Guangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Qinhundao e Shanghai (MADRIGALI, 2018).

O maior porto do mundo e o mais movimentado em operações comerciais é o Porto de Shanghai. De acordo com Bueno (2021), há vinte anos, o porto ocupa o primeiro lugar do ranking de porto de contêineres mais movimentados do mundo. Em 2019 este porto movimentou 43 milhões de TEUs (contêineres de 20 pés).

Outro fato interessante é que no catálogo Lloyds Lists (2020), dos dez maiores portos ativos do mundo, sete são da China, incluindo também Hong Kong e Macau, que possuem algumas autonomias especiais em comparação ao governo de Beijing.

Tabela 2 - Movimentação de Contêineres em 2019, em milhões de dólares

Posição	Nome do Porto	País	Valor
1	Xangai	China	43
2	Cingapura	Cingapura	37
3	Ningbo-Zhoushan	China	27,5
4	Shenzhen	China	25,7
5	Guangzhou	China	23,3
6	Busan	Coreia do Sul	22
7	Qingdao	China	21
8	Hong Kong	China	18
9	Tianjin	China	17

Fonte: elaborada pelos autores com base na Lloyds Lists (2020)

BRASIL

O Brasil é o país mais populoso da América Latina e um dos maiores do mundo em extensão territorial, é um dos mais populosos do mundo com 213 milhões de habitantes segundo o IBGE.

A economia do Brasil está presente nos três setores: primário, secundário e terciário. Atualmente o comércio e serviço é responsável por 75% das atividades econômicas dentro do País. Ainda segundo o

Portal da Industria (2021), o setor terciário, ou seja, a venda de produtos e serviços é o que mais cresce no mundo.

PRINCIPAIS PORTOS DO BRASIL

Segundo DATALOGISTICA (2021) o Brasil possui cerca de 175 instalações portuárias de cargas ao longo de sua costa e internamente.

Segundo a Bueno (2021) os principais portos do Brasil são:

- 1.Porto de Santos: Localizado na Cidade de Santos, litoral de São Paulo, é o principal porto do Brasil em movimentação de contêineres e por tonelada de cargas, além de ser um dos principais portos da América Latina.
- 2.Porto de Paranaguá: Localizado no Paraná, está na segunda posição, ele se destaca nos setores de agroindústria e madeira, material de transporte, alimentos e bebidas, indústria química e indústria mecânica.
- 3.Porto de Itapoá: Localizado no Estado de Santa Catarina, tem como principal setor a Indústria e principais destinos a Ásia, Europa e América do Norte.
4. Portonave: Localizada na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, é um dos maiores portos privados do Brasil, se destaca pelo escoamento da produção dos Estados vizinhos além de outros países próximos.
- 5.Porto de Rio Grande: Localizado no Rio Grande do Sul, se destaca pela diversidade de cargas que passam pelo porto, além de ser usado por 21 unidades da federação.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em 2020 os portos organizados movimentaram cerca de 391 milhões de toneladas, e o setor portuário nacional movimentou cerca de 1,151 bilhão de toneladas. Sendo que o porto de Santos foi campeão com uma movimentação de 114,4 milhões de toneladas e o porto de Paranaguá com 52 milhões de toneladas movimentadas.

DISCUSSÃO

Em 2020, depois das primeiras medidas de lockdown adotadas por diversos países, segundo as análises indicavam para uma retração intensa no comércio global, no qual a situação somente seria revertida com o fim da pandemia. Visto que efetivamente, no primeiro semestre, diversos setores produtivos interromperam suas atividades, o que acarretou que as empresas de navegação adotassem medidas, como o cancelamento de escalas e serviços de transporte, para amenizar os prejuízos em consequência da queda na demanda (ABREU, 2021).

Contudo, a partir do mês de julho do mesmo ano, com a retomada das atividades em vários países e diversos setores, provocou um disparo de pedidos e aquisições por insumos e mercadorias do exterior em níveis acima das projeções e da capacidade logística dos armadores e terminais portuários cogitados (LAZARINI, 2021).

Segundo Abreu (2021), o núcleo desse desequilíbrio entre a oferta e a procura se convergiu na China, visto que os produtos manufaturados que estavam destinados à exportação para o mundo todo, estavam aglomerado nos armazéns e portos, devido falta de contêineres vazios, além disso, filas

intensas de navios aguardando para atracação.

Tabela 3 - Variação do preço do frete marítimo entre Xangai-Santos em US\$/TEU*

Período	Preço do frete em dólar
Janeiro 2019	1.457
Agosto 2019	1.990
Dezembro 2019	2.003
Janeiro 2020	2.048
Agosto 2020	1.309
Dezembro 2020	8.173
Outubro 2021	12.500

Fonte: elaborada pelos autores com base no Hirata (2021) e Costa (2021)

Em decorrência disso, houve um aumento do custo de transporte de contêineres para todas as rotas que possuíam portos chineses como origem. Entretanto o Brasil foi o mais afetado, principalmente em relação aos fretes marítimos em patamar recorde, visto que antes deste cenário caótico, os fretes estavam em uma média de US\$ 2 mil por contêiner, atualmente os valores ultrapassam acima de US\$ 10 mil. Segundo CNF - confederação Nacional das Instituições Financeiras (2021), o frete médio registrado em julho de 2021 foi 7,35 vezes maior do que há um ano.

Além dos fretes elevados e há atrasos na liberação das cargas causados por eventos extraordinários (como o bloqueio do canal de Suez, em março) e surtos do COVID-19, que provocaram bloqueios na chegada de navios, afastamento de funcionários e fechamento de terminais -- como no porto chinês de Ningbo, o terceiro maior do mundo em movimentação de contêineres, que fechou por mais de uma semana. Ou até mesmo por fenômenos naturais como tufões que ocorreram em diversas regiões da China no começo de setembro.

No Brasil segundo Ferrini (2021) vice-presidente sênior da empresa Hapag Lloyd uma das maiores cias marítimas do mundo, afirma que não tem navios chegando dentro das programações previstas. Em situação mundial nenhuma rota está operando normalmente.

A alta do dólar não impediu que as importações diminuíssem, esses números só aumentaram, segundo Ardigo (2021), antes da pandemia, quando o dólar passava de cinco reais os importadores reduziam as suas operações, durante a pandemia isso não ocorreu, visto que algumas empresas irão repassar o custo ao consumidor final, já outras, avaliarão a possibilidade de migrar para novos mercados além da China. Ainda conforme o autor, a indústria têxtil é responsável por manter as importações mesmo com a alta do frete, eles continuam as suas operações visto que o mercado neste setor está aquecido.

De acordo com Comexstat - Estatísticas de comércio exterior do Brasil (2019), o Brasil Exportou para a China o valor total de US\$ \$63.35 Bilhões e importou deles \$36.02 Bilhões. Logo em 2019, a

Balança Comercial Brasileira com a China finalizou com superávit do valor de \$27.32 Bilhões, ou seja, neste período exportamos mais do que Importamos da China.

Tabela 4 – Balança Comercial Brasil x China 2019 — Valor em bilhões FOB (US\$)

Mês	EXPORTAÇÃO	IMPORTAÇÃO	SALDO
Janeiro	\$3.828.674.109	\$5.156.648.683	- \$1.327.974.574
Fevereiro	\$4.140.820.044	\$2.680.121.310	\$1.460.698.734
Março	\$5.219.595.029	\$2.571.846.358	\$2.647.748.671
Abril	\$5.610.285.507	\$2.623.536.212	\$2.986.749.295
Mai	\$5.664.285.286	\$2.746.599.835	\$2.917.685.451
Junho	\$5.512.938.625	\$2.565.587.432	\$2.947.351.193
Julho	\$5.796.042.847	\$2.894.101.602	\$2.901.941.245
Agosto	\$5.740.178.474	\$3.024.604.491	\$2.715.573.983
Setembro	\$5.300.621.588	\$2.959.791.671	\$2.340.829.917
Outubro	\$5.824.344.264	\$3.511.752.385	\$2.312.591.879
Novembro	\$5.115.368.995	\$2.633.426.787	\$2.481.942.208
Dezembro	\$5.604.368.381	\$2.660.280.238	\$2.944.088.143
TOTAL	\$63.357.523.149	\$36.028.297.004	\$27.329.226.145

Fonte: elaborada pelos autores com base no Comexstat (2019)

Em 2020, as operações comerciais entre Brasil e a China foram que as exportações aumentaram em relação as importações, portanto fechamos um superávit na Balança Comercial Brasil-China no valor de US\$ 33 bilhões. Esse valor segundo Bueno (2021), representa $\frac{2}{3}$ do superávit total da Balança Comercial daquele ano.

Tabela 5 – Balança Comercial Brasil x China em 2020--Valor em bilhões FOB (US\$)

Mês	EXPORTAÇÃO	IMPORTAÇÃO	SALDO
Janeiro	\$3.669.931.360	\$5.149.184.397	- \$1.479.253.037
Fevereiro	\$4.575.058.580	\$2.443.442.489	\$2.131.616.091
Março	\$5.508.376.961	\$2.463.600.028	\$3.044.776.933

Abril	\$6.515.904.638	\$2.082.218.983	\$4.433.685.655
Maior	\$6.754.633.318	\$2.561.149.634	\$4.193.483.684
Junho	\$6.915.205.191	\$2.380.038.320	\$4.535.166.871
Julho	\$7.227.108.631	\$2.714.341.145	\$4.512.767.486
Agosto	\$6.168.012.823	\$2.478.097.508	\$3.689.915.315
Setembro	\$6.072.725.391	\$2.887.040.149	\$3.185.685.242
Outubro	\$5.070.291.456	\$2.853.810.750	\$2.216.480.706
Novembro	\$4.678.723.290	\$3.468.179.784	\$1.210.543.506
Dezembro	\$4.632.103.572	\$3.297.338.200	\$1.334.765.372
TOTAL	\$67.788.075.211	\$34.778.441.387	\$33.009.633.824

Fonte: elaborada pelos autores com base no Comexstat (2020)

Em 2020, a balança comercial brasileira obteve superávit de US\$ 50,9 bilhões, visto que este número é superior comparado com o ano anterior, no qual fechou a balança com superávit no valor de US\$ 48 bilhões.

Um exemplo são as importações da China de produtos manufaturados como por exemplo o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de posição 8517 ou seja, aparelhos telefônicos, incluindo os telefones para redes celulares e para outras redes sem fio, o Brasil importou em 2019 nos meses de janeiro a outubro segundo o MDIC (2021) \$2.085.514.185, já em 2020 no mesmo período mensal foram \$2.205.312.178 e em 2021 \$2.043.240.499, isso mostra que as importações mantiveram durante a pandemia a mesma regularidade que anteriormente.

Outro exemplo segundo o MDIC (2021) um produto que o Brasil exporta em grande volume para a China é o Óleo de Petróleo bruto, cujo NCM é 27090010, em 2019 nos meses de janeiro a outubro foram exportados \$12.649.503.952, em 2020 no mesmo período, foram \$10.110.240.797, e em 2021 durante a pandemia do novo Coronavírus, foram \$10.538.286.080, os números mostram que o Brasil manteve a exportação de um dos seus principais produtos com destino na China de maneira constante mesmo durante a pandemia.

Os impactos do aumento do frete deverão ser sentidos ainda neste Natal de 2021, segundo Costa (2021) neste Natal será mais caro que os anteriores, principalmente para os importadores que não anteciparam o frete para ele sair com um valor menor que o atual que beira os US\$ 12,5 mil. Os produtos comercializados no centro de São Paulo serão os mais afetados, pois possuem baixo valor agregados e com o preço do frete alto, fica inviável a comercialização.

Conforme Costa (2021), a previsão é que os valores do frete só deverão abaixar no segundo semestre de 2022, isso se deve a indecisão do governo e algumas atitudes de armadores que tem o maior

controle do transporte internacional que estão aproveitando da situação atual para lucrar coma crise.

CONCLUSÃO

Ao final da pesquisa com os dados apresentados, podemos afirmar que o coronavírus acarretou diversas situações em que o mundo teve que se adaptar a viver de uma nova forma tomando certos cuidados sanitários. No comércio exterior, especificamente na logística internacional onde produtos são transportados para o mundo inteiro, de diversas origens, o impacto da pandemia atingiu de diversas formas, o aumento do custo de transporte foi uma das piores consequências, no Brasil por exemplo, os valores aumentaram mais de 500% em relação ao período antes do Coronavírus, uma das grandes causas foi a desvalorização da moeda Brasileira em frente ao dólar americano, moeda usada para cotação do frete internacional, também tem seu papel no aumento do frete as incertezas políticas para o futuro, visto que estamos há um ano das eleições presidenciais. Outro fator importante foi a falta de contêineres para suprir a demanda de exportação da China para o mundo inteiro, visto que diversos terminais portuários foram fechados para conter o avanço do vírus no país, desta forma, as mercadorias ficaram paradas causando um congestionamento de cargas e durante a retomada das operações nos portos marítimos após o fim da quarentena, não havia contêineres vazios para suportar a demanda dos importadores, causando o aumento repentino e descontrolado do preço do frete marítimo não só nas rotas da China mas também nas demais origens onde há grandes portos exportadores como nos Estados Unidos, e na Europa. E também vimos que muitas programações de embarques, chegadas e atracções dos navios foram adiados ou omitidos de alguns portos para diminuir o tempo de parada.

Porém como em toda crise da história da humanidade, os números pós pandêmicos são animadores, de acordo com o Portal da Industria (2021), o Brasil já registrou um aumento de 36% nas exportações com relação ao mesmo período no primeiro trimestre do ano passado.

REFERÊNCIAS

ABREU, Diego. **Frete marítimo ultrapassa US\$ 10 mil por contêiner e penaliza comércio exterior brasileiro.** Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/frete-maritimo-ultrapassa-us-10-mil-por-container-e-penaliza-comercio-exterior-brasileiro/>> Acesso em: 11 set. 2021.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Movimentação portuária cresce 4,2% em 2020.** Disponível em: <<https://www.gov.br/antag/pt-br/noticias/movimentacao-portuaria-cresce-4-2-em-2020>>. Acesso em: 17 out. 2021.

ARDIGO, Fabiano. **Pandemia eleva em 300% preço de frete da china.** Disponível em: <<https://www.folhadelondrina.com.br/economia/pandemia-eleva-em-300-preco-de-frete-da-china-3043307e.html>> Acesso em: 23 out. 2021.

BUENO, Sinara. **Portos do Mundo:** saiba quais são os principais. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/portos-do-mundo/>> Acesso em: 15 ago. 2021.

BUENO, Sinara. **Frete Internacional:** O que é. Disponível em <<https://www.fazcomex.com.br/blog/frete-internacional-o-que-e/>> Acesso em: 20 out. 2021.

BUENO, Sinara. **Modais de transporte do comércio exterior.** Disponível em <<https://www.fazcomex.com.br/blog/tipos-de-transporte-do-comercio-exterior/>> Acesso em: 29 out. 2021.

BUENO, Sinara. **Importação da China.** Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/importacao-da-china/>> Acesso em: 01 nov. 2021.

BUENO, Sinara. **Portos Brasileiros:** Quais os principais. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/portos-brasileiros-quais-os-principais/>> Acesso em: 16 out. 2021.

COMEXSTAT. Estatísticas de comércio exterior do Brasil. **Exportação e Importação Geral.** Disponível em <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/45739>> Acesso em: 01 nov. 2021

COMEXSTAT. Estatísticas de comércio exterior do Brasil. **Exportação e Importação Geral.** Disponível em <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/45740>> Acesso em: 01 nov. 2021

COSTA, José Roberto. **Comércio exterior sofrerá com alta do frete e falta de contêiner até o 2º semestre de 2022, projeta especialista.** Disponível em: <<https://www.comexdobrasil.com/comercio-exterior-sofrera-com-alta-do-frete-e-falta-de-conteiner-ate-o-2o-semester-de-2022-projeta-especialista/>> Acesso em: 24 out. 2021.

CNF. Confederação Nacional das Instituições Financeiras. **Caos logístico vai se estender até 2022.** Disponível em : <<https://cnf.org.br/caos-logistico-vai-se-estender-ate-2022/>> Acesso em: 29 out. 2021.

DATALOGÍSTICA. **Confira quais são os 10 maiores portos brasileiros e suas diferenças.** Disponível em: <<https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/>> Acesso em: 16 out. 2021.

EFFICIENZA. **Você sabe quais são e o que são as taxas locais de origem (na exportação) e destino (na importação), no transporte marítimo internacional?** 2019. Disponível em: <<https://efficienza.com.br/voce-sabe-quais-sao-e-o-que-sao-as-taxas-locais-de-origem-na-exportacao-e-destino-na-importacao-no-transporte-maritimo-internacional/>> Acesso em: 15 set. 2021.

FERRINI, Luigi. **A companhia está concentrando todos os seus esforços em cumprir nossos acordos comerciais.** Disponível em: <<https://transportemoderno.com.br/2021/07/27/luigi-ferrini-vice-presidente-senior-da-hapag-lloyd-a-companhia-esta-concentrando-todos-os-seus-esforcos-em-cumprir-nossos-acordos-comerciais/>> Acesso em: 20 ago. 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.

HIRATA, Thais. **Frete China Brasil dispara e deve encarecer produtos importados.** Disponível em: <<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/07/frete-china-brasil-dispara-e-deve-encarecer-produtos-importados.ghtml>> Acesso em: 24 out. 2021.

ICS. *International Chamber of Shipping. Explaining shipping.* Disponível em: <[https://International Chamber of Shipping – Shaping the future of shipping \(ics-shipping.org\)](https://InternationalChamberofShipping-Shapingthefutureofshipping(ics-shipping.org))> Acesso em: 24 out. 2021.

KONFERE. Frete Internacional – O que é, custos e como contratar. Disponível em: <<http://www.konfer.com.br/blog/tudo-sobre-frete-internacional/>> Acesso em: 15 set. 2021.

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. **Técnicas de pesquisa planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

LAZARINI, Jader. **Preço do frete marítimo dispara em ‘caos logístico’ e ameaça indústria.** Disponível em: <<https://www.sun.com.br/noticias/preco-frete-maritimo-logistica-comercio/>> Acesso em: 15 set. 2021.

LLOYDS LISTS. **One Hundred Ports 2020.** Disponível em: <<https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020>> Acesso em: 15 set. 2021.

LM&RS. **As 5 maiores vantagens do Modal Marítimo.** Disponível em: <<https://lmsassessoria.com.br/as-5-maiores-vantagens-do-modal-maritimo/>> Acesso em: 25 out. 2021.

MADRIGALI, Mariana. **Portos chineses: conheça os principais.** 2018. Disponível em: <<https://www.chinalinktrading.com/blog/portos-chineses-conheca-os-principais/>> Acesso em: 20 out. 2021.

MDIC. **Exportação e Importação Geral.** Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/45651>> Acesso em: 3 nov. 2021.

MDIC. **Exportação e Importação Geral.** Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/45653>> Acesso em: 3 nov. 2021.

MENDONÇA, Camila. **Globalização.** Disponível em: <<https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/globalizacao>> Acesso em: 17 ago. 2021.

OMDN. **Três vantagens e desvantagens do transporte marítimo.** Disponível em: <<https://www.omdn.com.br/tres-vantagens-e-desvantagens-do-transporte-maritimo/>> Acesso em: 25 out. 2021.

PORTAL DA INDUSTRIA. **Os desafios da retomada da economia e do crescimento pós-pandemia.** Disponível em: <portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/retomada-do-crescimento-pos-pandemia/> Acesso em: 25 out. 2021.

PORTAL DA INDUSTRIA. **Entenda a economia do Brasil, seu contexto, atualidades e perspectiva.** Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/economia/>> Acesso em: 15 out. 2021.

VENUS CARGO. **Frete marítimo:** entenda o que é, como funciona e quando pode ser

interessante. Disponível em <<https://blog.venuscargo.com.br/frete-maritimo-entenda-o-que-e-como-funciona-e-quando-pode-ser-interessante/>> Acesso em: 20 out. 2021.

WALCHER. Ana Maria Matta. **O que é frete internacional.** Disponível em: <<https://gett.com.br/frete-internacional/>> Acesso em: 20 ago. 2021.